

Implementasi MDLC Dalam Pembuatan Video *Profile* Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang

Muhammad Abdul Aziz¹, Ahyar Supani², Fithri Selva Jumeilah³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

Jalan Srijaya Negara, Palembang, Sumatera Selatan 30139

e-mail: ¹azizaja595@gmail.com

Abstrak

Dari kemajuan zaman yang telah berkembang, kini ada banyak cara untuk menyebarkan suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya yang dituju terutama dalam mempromosikan suatu hal untuk menarik perhatian orang. Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam melakukan promosi sudah mempunyai beberapa bentuk media promosi, terutama video profile. Dari hasil penelitian ini menghasilkan video profil yang berdurasi 5 menit. Dari hasil pengujian terhadap orang tua siswa sebanyak 30 orang didapatkan nilai index kepuasan responden mencapai 0,78 yang menunjukkan kategori tinggi.

Kata kunci—Video Profile, MDLC, Sekolah Dasar

Abstract

Due to the progress of the times that have developed, now there are many ways to spread information from one party to another, especially in promoting something to attract people's attention. State Elementary School 136 Palembang is one of the elementary schools located at Jl. KH. Ahmad Dahlan 26 Ilir, Bukit Kecil District, Palembang City. When carrying out promotions, we already have several forms of promotional media, especially video profiles. From the results of this research, a 5 minute profile video was produced. From the results of testing on the parents of 30 students, the respondent satisfaction index value reached 0.78, which indicates the high category.

Keywords— Profile Video, MDLC, Elementary School.

1. PENDAHULUAN

Di zaman ini ada banyak cara untuk menyebarkan suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya yang dituju. Dari sekedar bertukar pesan, melebar hingga menginformasikan berita dan peristiwa yang sedang terjadi, kemudian kemampuan mengekspresikan ide dan opini ke khalayak umum, hingga mempromosikan suatu hal untuk menarik perhatian orang. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk; dari mulai rekomendasi mulut ke mulut, selebaran brosur & pamflet, spanduk, hingga video dan foto yang dapat dibagikan dengan flash disk maupun pada media sosial umum.

Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam melakukan promosi pihak Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang sudah mempunyai media promosi seperti selebaran brosur, pamflet, banner, spanduk, terutama video profile dalam menarik perhatian calon siswa.

Tetapi video profile yang sudah ada memiliki beberapa kelemahan seperti video lama yang dibuat sudah tidak relevan karena informasi yang disampaikan tidak sesuai lagi dan juga terdapat beberapa perubahan fasilitas. Selain itu pada kualitas video yang lama memiliki kualitas yang kurang baik, karena video yang tidak stabil (memiliki banyak guncangan), dan kualitas audionya yang kurang jelas. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari kelemahan-kelemahan pada video profile yaitu; informasi yang disampaikan pada video menjadi kurang valid dan dikhawatirkan dapat kurang mampu bersaing dengan sekolah dasar lainnya.

Sehingga dibutuhkan pembaruan agar informasi yang disampaikan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sekolah terkini dan lebih dapat menarik perhatian calon siswa dan orang tua calon siswa pada Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari pembaruan video profile ini yaitu; Menurut [1] 89% orang berkata dengan menonton sebuah video dapat menyakinkan mereka untuk mencoba atau membeli sebuah/layanan dan 51% orang akan lebih cenderung berbagi video dengan teman-teman mereka daripada jenis konten lainnya, menjadikan video sebagai jenis konten online yang paling 'dapat dibagikan'. Dalam [2] format media multimedia adalah presentasi kaya yang dapat menyampaikan informasi kaya akan semantik dengan menggunakan berbagai macam 7 sistem simbolik. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa multimedia dapat menyampaikan pesan non-verbal dan memfasilitasi pemahaman, membuat informasi kurang ambigu.

Pada penelitian ini juga terdapat metode penelitian yang digunakan yaitu model MDLC (*Multimedia Development Life Cycle*), Dalam [3] kelebihan dari model ini adalah menyediakan panduan yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem. Model MDLC akan menghasilkan sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh sebelum dijalankan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan video profile Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang, Adapun kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang metode MDLC (*Multimedia Development Life Cycle*) yang memiliki beberapa tahapan proses sebagai berikut;

Gambar 1 Diagram Alur Penelitian MDLC

1. Concept

Pada tahap *concept* (konsep) ini adalah dimana kita menyusun konsep atau rancangan yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam proses pembuatan video profile Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang [4]. Video profile ini berkonsep video yang menjelaskan lingkungan sekolah, sejarah, visi, misi, aktivitas siswa di sekolah dan program yang ditawarkan oleh sekolah dengan arahan dubbing dari kepala sekolah.

2. Design

Pada tahap *design* dilakukan pembuatan *script* yang digunakan sebagai dialog, *storyboard* yang digunakan sebagai arahan dalam perekaman video, dan sebagainya [5].

a) Script

INT. RUANGAN KEPALA SEKOLAH
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Assalamualaikum wrb, perkenalkan nama saya Yusrini S.Pd M.Si. Saya adalah kepala sekolah dari SD Negeri 136 Palembang.

EXT. DEPAN SD NEGERI 136 PALEMBANG
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Latar Belakang SD Negeri 136 Palembang ini bertempat di alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

Bagian animasi penjelasan sejarah sekolah
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Sekolah ini berdiri pada tahun 1962 dan merupakan SD tertua di Palembang. Sebelum menjadi Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang, SD ini mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali adalah SD Negeri 1 Palembang yang terdiri dari 3 SD yaitu SD Negeri 1, SD Negeri 383, dan SD Negeri 23, Kemudian mengalami perubahan yaitu penggabungan menjadi SD Negeri 1, setelah itu berubah lagi menjadi SD 195 Palembang, dan mengalami perubahan lagi pada tahun 2006 menjadi SD Negeri 157 Palembang, dan yang terakhir pada tahun 2017 berubah menjadi SD Negeri 136 Palembang.

EXT. LAPANGAN SEKOLAH
Menunjukkan tampak kelas & ruang-ruangan dari lapangan sekolah dan aktivitas siswa di sekolah.
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Sekolah ini memiliki luas 1286m² meter persegi dengan 24 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS dan 1 ruang penjaga sekolah. Terdapat juga lapangan digunakan sebagai tempat latihan futsal dan tempat upacara pada hari Senin. Sekolah ini juga memiliki jumlah

INT. RUANGAN KEPALA SEKOLAH
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Visi dari SD Negeri 136 Palembang adalah Menjadikan Sekolah Yang Agenis Bernoral, Cerdas Berprestasi Dan Lingkungan Yang Asri

INT. RUANGAN KELAS
Menunjukkan aktivitas kegiatan agama yang dilakukan siswa seperti berdoa, membaca Al-qur'an, dan salat dhuha berjamaah
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Misi dari SD Negeri 136 Palembang adalah
1. Melatih Dan Mendidik Siswa Menjalankan Kegiatan Agama, Membaca Ayat-ayat Pendek Serta Mempraktekkan Shalat Dhuha Secara Berjamaah Di Lapangan Sekolah Setiap Hari Jum'at.

INT. RUANGAN KELAS
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Menunjukkan aktivitas pembelajaran siswa di kelas
2. Meningkatkan Mutu Belajar Siswa Baik Akademik Maupun Non Akademik Dengan Cara Praktek Dan Latihan
Menunjukkan aktivitas gotong royong membersihkan kelas
3. Mencontohkan Dan Mempraktekan Kebersihan Dan Memelihara Secara Bergotong Royong Melaksanakan Keindahan Lingkungan

INT. RUANGAN KEPALA SEKOLAH
Ibu Yusrini S.Pd M.Si.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualotikum wrb, Terima Kasih.

Gambar 2 Script Video Profile

b) *Storyboard*

Tabel 1 Storyboard Video Profile

<p><i>Scene 1</i></p>	<p>Deskripsi: Kamera dimulai dari menghadap ke atas langit kemudian turun perlahan dan memperlihatkan kondisi lapangan dan gedung sekolah yang diikuti teks.</p>
	<p><i>Script:</i></p>
<p><i>Scene 2</i></p>	<p>Deskripsi: Memperlihatkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa SD Negeri 136 Palembang.</p>
	<p><i>Script:</i></p>
<p><i>Scene 3</i></p>	<p>Deskripsi: Kepala Sekolah SD Negeri 136 Palembang memberikan salam dan sambutan di ruangan kepala sekolah.</p>
	<p><i>Script:</i> Assalamualaikum wrb. perkenalkan nama saya Yusrini S.Pd M.Si. Saya adalah kepala sekolah dari SD Negeri 136 Palembang.</p>
<p><i>Scene 4</i></p>	<p>Deskripsi: Memperlihatkan tampak SD Negeri 136 Palembang dari depan bangunan dan di seberang jalan sekolah dengan animasi teks alamat sekolah.</p>
<p><i>Scene 5</i></p> <p>Tahun 20XX</p> <p>Sejarah sekolah</p> <p>Deskripsi penjelasan sejarah sekolah</p>	<p>Deskripsi: Animasi teks pembuka dari penjelasan sejarah SD Negeri 136 Palembang</p>
	<p><i>Script:</i> Sekolah ini berdiri pada tahun 1902 dan merupakan SD tertua di Palembang. Sebelum menjadi Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang, SD ini mengalami beberapa kali perubahan.</p>
<p><i>Scene 5</i></p>	<p>Deskripsi: Animasi teks tentang pengabungan SD Negeri 1, SD Negeri 303, dan SD Negeri 23 menjadi SD Negeri 1 Palembang.</p>
	<p><i>Script:</i> Pertama kali adalah SD Negeri 1 Palembang yang terdiri dari 3 SD yaitu SD Negeri 1, SD Negeri 303, dan SD Negeri 23, Kemudian mengalami perubahan yaitu penggabungan menjadi SD Negeri 1.</p>

<p><i>Scene 6</i></p> <p>Tahun 20XX</p> <p>SD Negeri 157 Palembang</p>	<p>Deskripsi: Animasi perubahan nama SD dari tahun ke tahun</p> <p><i>Script:</i> Setelah itu berubah lagi menjadi SD 195 Palembang, dan mengalami perubahan lagi pada tahun 2006 menjadi SD Negeri 157 Palembang, dan yang terakhir Pada tahun 2017 berubah menjadi SD Negeri 136 Palembang.</p>
<p><i>Scene 7</i></p> <p>Luas sekolah 1286m²</p>	<p>Deskripsi: Memperlihatkan lapangan sekolah untuk mempertegas luas area sekolah diikuti animasi teks</p> <p><i>Script:</i> Sekolah ini memiliki luas 1286m² meter persegi.</p>
<p><i>Scene 8</i></p> <p>24 Ruang Kelas</p>	<p>Deskripsi: Menunjukkan rupa bangunan dan ruang-ruang dari sudut lapangan sekolah dan di dalam ruangan diikuti animasi teks penjelas</p> <p><i>Script:</i> Dengan 24 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS dan 1 ruang penjaga sekolah.</p>
<p><i>Scene 9</i></p>	<p>Deskripsi: Aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siwa untuk menunjukkan fungsi lapangan sekolah.</p> <p><i>Script:</i> Terdapat juga lapangan digunakan sebagai tempat latihan futsal dan tempat upacara pada hari Senin.</p>
<p><i>Scene 10</i></p> <p>Jumlah 656 siswa</p>	<p>Deskripsi: Menunjukkan beragam kegiatan siswa yang dilakukan secara bersama diikuti animasi dan teks penjelas.</p> <p><i>Script:</i> Sekolah ini juga memiliki jumlah total siswa sebanyak 656 orang.</p>
<p><i>Scene 11</i></p> <p>38 guru & staf</p>	<p>Deskripsi: Aktivitas guru dan staff sekolah yang sedang melakukan rapat bersama dan animasi penjelasan ekstrakurikuler sekolah.</p> <p><i>Script:</i> Beserta 38 guru dan staff. Terdapat pula ekstrakurikuler pencak silat dan pramuka.</p>

<p><i>Scene 12</i></p>	<p>Deskripsi: Kembali lagi ke ruangan kepala sekolah dengan Ibu Kepala Sekolah menjelaskan visi dari SD Negeri 136.</p> <p>Script: Visi dari SD Negeri 136 Palembang adalah Menjadikan Sekolah Yang Agamis Bermoral, Cerdas Berprestasi Dan Lingkungan Yang Asri.</p>
<p><i>Scene 13</i></p>	<p>Deskripsi: Animasi penjelasan Misi dari SD Negeri 136 Palembang dengan panah untuk petunjuk animasi membalikkan kertas.</p> <p>Script: Misi dari SD Negeri 136 Palembang adalah; 1. Melatih dan mendidik siswa menjalankan kegiatan agama, membaca ayat-ayat pendek serta mempraktekkan shalat dhuha secara berjamaah di lapangan sekolah setiap hari jum'at.</p>
<p><i>Scene 14</i></p>	<p>Deskripsi: Aktivitas pembelajaran siswa yang dilakukan di dalam maupun luar kelas dengan teks penjelas.</p> <p>Script: 2. Meningkatkan mutu belajar siswa baik akademik maupun non akademik dengan cara praktek dan latihan.</p>
<p><i>Scene 15</i></p>	<p>Deskripsi: Kegiatan gotong royong membersihkan kelas disertai dengan teks penjelas.</p> <p>Script: 3. Mencontohkan dan mempraktekan kebersihan dan memelihara secara bergotong royong melaksanakan keindahan lingkungan.</p>
<p><i>Scene 16</i></p>	<p>Deskripsi: Memperlihatkan aktivitas pembelajaran siswa di kelas</p> <p>Script: Adapun tujuan dari SD Negeri 136 Palembang adalah menciptakan generasi harapan bangsa yang berkualitas baik secara IPTEK maupun IMTAQ.</p>
<p><i>Scene 17</i></p>	<p>Deskripsi: Menunjukkan beragam kegiatan di sekolah mulai dari paduan suara, upacara hari senin, dan kegiatan berdoa bersama sebelum pulang</p> <p>Script: Harapan dari SD Negeri 136 Palembang adalah agar lulusan dari SD Negeri 136 Palembang bisa menjadi suri teladan yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat baik dari secara moral maupun ilmu pengetahuan.</p>
<p><i>Scene 18</i></p>	<p>Deskripsi:</p>

	<p>Di ruangan kepala sekolah lagi, Ibu kepala sekolah menjelaskan prestasi yang dicapai SD Negeri 136 Palembang disertai animasi teks</p>
<p>Scene 19</p>	<p><i>Script:</i> SD Negeri 136 Palembang memiliki beberapa prestasi yaitu seperti;</p>
	<p>Deskripsi: Animasi teks yang menunjukkan prestasi yang diperoleh disertai dengan gambar atau video</p> <p><i>Script:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Juara Umum pertama Penggalang SD Putra dan Juara Umum ketiga Penggalang SD Putri pada Lomba GEMA Muhammadiyah ke II Sumatera Selatan, • Juara kedua Mobile Legend & Juara pertama Modern Dance pada Student Fest 2023 tingkat Kota Palembang, • Juara pertama Pencak Silat O2SN SD Tingkat Nasional 2022
<p>Scene 20</p>	<p>Deskripsi: Kepala sekolah memberikan penutup dan salam.</p>
	<p><i>Script:</i> Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah SD Negeri 136 Palembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhir dengan ucapan Wassalamualaikum wrb, Terima Kasih.</p>

3. Material Collecting

Pada tahap *material collecting* adalah tahap dimana pengumpulan bahan/asset dan alat yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini juga dapat dikerjakan bersamaan dengan tahap *assembly* agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tahap *assembly*. Pada tahap ini kita akan mengumpulkan alat seperti kamera, tripod, microphone, kabel, dan software atau aplikasi yang kita akan gunakan [6, 7].

4. Assembly

Tahap *assembly* ini dilakukan perekaman video sesuai arahan script dan *storyboard* yang dikembangkan dari konsep yang telah ditentukan. Setelah video selesai direkam, video akan diedit menggunakan aplikasi *video editor* Adobe Premiere Pro untuk menggabungkan rekaman, menambahkan efek visual maupun audio, dan melakukan *color correction & color grading* jika diperlukan, hingga menjadi video yang selesai [8].

Gambar 3 Storyboard Video Profile

5. Testing

Tahap testing ini dilakukan setelah tahap assembly atau pembuatan video dengan dilakukan pengujian terhadap video profile dengan pengujian Expert Judgement merupakan suatu metode pengujian data dengan menggunakan 2 ahli yang memiliki sertifikasi kompetensi atau bekerja dibidang serupa dan yang akan menjadi penguji atau reviewer dari hasil yang telah dibuat, dan metode Cohen Kappa yang merupakan ukuran yang menyatakan konsistensi pengukuran yang dilakukan dua orang penilai (Rater) atau konsistensi antar dua metode pengukuran atau dapat juga mengukur konsistensi antar dua alat pengukuran [9].

$$K = \frac{Po - Pe}{1 - Pe}$$

Keterangan :

K = Moment Kappa

Po = total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi observasi

Pe = total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi harapan

Tabel 2 Kategori Kepuasan berdasarkan Cohen Kappa

Interval	Kategori
0,81 - 1,00	Sangat Tinggi
0,61 - 0,80	Tinggi
0,41 - 0,60	Sedang
0,21 - 0,40	Rendah
0,001 - 0,20	Sangat Rendah
≤0,00	Tidak Valid

Adapun juga angket yang digunakan dalam pengujian *expert judgement* pada 2 ahli ini adalah:

Tabel 3 Kuesioner pada Pengujian Expert Judgement

No	Pertanyaan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
Aspek Visual						

1	Apakah gambar yang ditampilkan sesuai dalam memvisualisasikan materi					
2	Apakah keterpaduan warna (<i>color grading</i>) yang pas					
3	Apakah ukuran, jenis dan warna font pada video proporsional					
4	Menggunakan berbagai sudut pengambilan gambar yang tidak monoton					
5	Apakah materi video profile sesuai dengan kebutuhan					
Aspek Suara						
6	Apakah suara narator terdengar jelas					
7	Apakah istilah yang digunakan dalam video bersifat umum					
8	Apakah penggunaan kata dalam video dapat mudah dipahami					
9	Apakah suara/musik yang dipilih sesuai					
10	Apakah music pengiring (<i>backsound</i>) lebih rendah dari suara <i>dubber</i>					

Keterangan :

5 : Sangat Setuju

2 : Tidak Setuju

4 : Setuju

1 : Sangat Tidak Setuju

3 : Ragu

6. *Distribution*

Tahap distribution ini, video profile akan diberikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang dan diperlihatkan pada calon siswa & orang yang tertarik pada Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang, ataupun disebarkan pada website atau media sosial.

3. HASIL DAN BAHASAN

Setelah melalui beberapa tahapan hingga selesai dihasilkan video profile Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang yang diharapkan dapat mengenalkan calon murid dan orang tua tentang berisi lokasi, sejarah, fasilitas, visi, misi, tujuan, harapan, dan prestasi dari sekolah tersebut.

Gambar 4 Scene Judul Video Profile

Gambar 5 Scene yang Menunjukkan Aktivitas Siswa

Gambar 6 Scene yang Menunjukkan Lingkungan Sekolah

Gambar 7 Scene yang Kegiatan Belajar di Kelas

Kemudian setelah dilakukan tahap produksi yang menghasilkan video berbentuk video *profile* yang menjelaskan dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian terhadap video *profile* yang didasarkan dari kesepakatan para ahli untuk merumuskan kesimpulan dari hasil pengujian oleh dua ahli, berdasarkan indeks Cohen's Kappa.

Tabel 4 Hasil Expert Judgement

Pertanyaan	Rater (Ahli)		Hasil selesih	Pe	Po
	Rater 1	Rater 2			
1	5	4	-1	0,18	0,82
2	4	4	0		
3	4	4	0		
4	4	3	-1		
5	5	4	-1		
6	5	3	-2		
7	5	4	-1		
8	5	4	-1		
9	4	2	-2		
10	5	4	-1		

$$K = \frac{Po - Pe}{1 - Pe} = \frac{0,82 - 0,18}{1 - 0,18}$$

$$K = \frac{0,64}{0,82} = 0,78|$$

$$P_o = \frac{82}{100} = 0,82$$

$$P_e = \frac{100 - 82}{100} = 0,18$$

Setelah menjalani pengujian oleh dua ahli dengan menggunakan sistem validasi yang melibatkan 10 instrumen, analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan indeks *Cohen Kappa* pada pengujian antara kedua ahli, diperoleh nilai sebesar 0,78 yang masuk dalam kategori "Tinggi" berdasarkan indeks kategori kepuasan *Cohen Kappa*.

3. KESIMPULAN

Dalam pembuatan video profile Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode MDLC (*Multimedia Development Life Cycle*) yang memiliki beberapa tahapan proses sebagai berikut:

1. Dalam penelitian pembuatan video *profile* yang diuji oleh dua orang ahli untuk memperbaiki agar informasi yang disampaikan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sekolah terkini dan lebih dapat menarik perhatian calon siswa dan orang tua calon siswa pada Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang video dapat diambil kesimpulan bahwa *video profile* mendapatkan nilai 0,78 yang masuk dalam kategori "Tinggi" dalam index kategori kepuasan *cohen kappa*.
2. Dalam pembuatan video *profile* menggunakan metode MDLC terdapat beberapa tahapan seperti *Concept* berupa penyusunan konsep, *Design* berupa pembuatan *script* dan *storyboard*, *Material Collecting* berupa tahap pengumpulan bahan dan alat, *Assembly* berupa perekaman dan pengeditan video, *Testing* berupa pengujian, *Distribution* berupa pendistribusian/pemberian video ke pihak sekolah.

4. SARAN

Adapun saran yang didapatkan

1. Diharapkan *Voice Over* (VO) yang menjelaskan *profile* dilengkapi dengan *statement* dari kepala sekolah.
2. Menggunakan *backsound* (musik latar belakang) yang lebih memberikan suasana yang energik dan bersemangat.
3. Mengurangi banyak teks atau tipografi dan menggunakan *insert* gambar yang relevan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ramadhani, K. P. 2017. "Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif pada Mata Pelajaran Komposisi Foto Digital Kelas Xi SMKN 7 Jakarta". Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- [2] Wyzowl. 2022. "Video Marketing Statistics 2023". United States of America
- [3] Alamäki, A., Pesonen, J. A., Dirin, A. 2019. "Triggering effects of mobile video marketing in nature marketing in nature tourism: Media richness perspective". Finland
- [4] Safira Nadia P.2018. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi Baru dalam UsahaKuliner.URL:<https://www.kompasiana.com/putrynadiasafira3957/5b4df89f6ddcae2eb669c112/> Diakses pada tanggal 23 maret 2022.

- [5] Charprod. 2017. Apa itu video company profile. URL: <https://charprod.co.id/2017/07/18/video-company-profile/>. Diakses pada tanggal 23 maret 2022.
- [6] Watulinga, Ody A., Ugianto, M., dkk. 2017. Pembuatan Media Video Profil Pada Perusahaan Amplang Sebagai Media Pengenalan Produk. *Jurti*. 1(1), 48-52.
- [7] Sari,P.,Wiratoro,P.,dkk. 2015. Pembuatan Video Profil Sebagai Media Informasi Promosi Pariwisata Dan Kerajinan Batik Di Desa Krebet Kabupaten Bantul. Skripsi.Sekolah Tinggi Manajemen Dan Informatika Dan Komputer.Jogjakarta.
- [8] Sunarya., L., Saputra., Supriadi H., dkk. 2017. Perancangan Video Profile Pada Smk Islamicvillage Karawaci Kabupaten Tangerang. ISSN.
- [9] Paramartha., Darma NGL., Dewi., Nila AY., 2015. Perancangan Sistem Informasi Untuk Media Promosi Agrowisata Pertanian Subak. *Sistem Dan promosi*. 10(1), 22-31.